

IJTIMOYIY TARMOQLARDAGI ERKAKLAR VERBAL MULOQOTINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Gulsanam To'lanboyeva Azizjon qizi

ingliz tili o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13918429>

Annotatsiya

Ushbu maqolada erkaklar verbal muloqoti tahlil qilinadi. Nafaqat umumiy erkaklar verbal muloqoti, balki aynan ijtimoiy tarmoqlarda erkaklar verbal muloqotdan qanday foydalanishadi, qanday vositalar yordamida ifoda etilishi o'rganib chiqiladi. Ushbu tahlilda qanday so'z tanlash, jumlar, gaplar tuzish, va o'zaro ta'sir uslublari kabi bir qancha jihatlar qamrab olinadi.

Annotation

This article analyzes male verbal communication. Not only general male verbal communication, but it is in social contacts that it is studied how men use verbal communication, what means it is expressed. This analysis covers several aspects such as how to choose a word, make sentences, sentences, and interaction styles.

Kalit so'zlar

Muloqot, verbal muloqot, erkaklar verbal muloqoti, hukmronlik, boshqaruvchanlik, report-talk, erkaklar leksikoni

Key words

Communication, verbal communication, men's verbal communication, domination, manageability, report-talk, men's lexicon

Muloqot juda keng qamrovli tushuncha sanalib, uni tahlil qilib, o'rganilgan sari turli qirralari ochilib boraveradi. Shu kunga qadar muloqotni ko'plab tilshunos olimlar o'rganganlar va o'z yo'nalishlarida qimmatli yutuqlarga erishganlar. Ammo qancha o'rganilsa ham ochilmagan jihatlar hamon talaygina. Ko'zlangan maqsadga osonroq yetish va aniqroq natijalarni qo'lga kiritish maqsadida analiz ya'ni qismlarga bo'lish metodidan foydalanilsa yanada samaraliroq bo'ladi. Shu sababdan muloqotni verbal va noverbal, erkaklar va ayollar muloqot turlariga ajratib tahlil qilishni maqul ko'rdim. Muloqot umumiy nuqtai nazardan ma'lumot almashish, uchrashish, ko'rishish kabi ma'nolarni anglatsa-da, uni yuqoridagi subguruhlarga ajratib o'rganilsa ularning nechog'lik katta tushuncha ekanini anglash mumkin. Ushbu bo'limda erkaklar muloqoti va aynan erkaklar verbal muloqoti tahlil qilinadi. Nafaqat umumiy erkaklar verbal muloqoti, balki aynan ijtimoiy tarmoqlarda erkaklar verbal muloqotdan qanday foydalanishadi, qanday vositalar yordamida ifoda etilishi o'rganib chiqiladi.

Ushbu tahlilda qanday soʻz tanlash, jumlar, gaplar tuzish, va oʻzaro taʻsir uslublari kabi bir qancha jihatlar qamrab olinadi. Real hayotda yaʼni yuzma-yuz muloqotda va ijtimoiy tarmoqlarda erkaklar verbal muloqoti qay darajada farqli ekani tahlil qilinadi. Kuchli jins vakillari – erkaklarning ijtimoiy tarmoqlarda (Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, YouTube va hokazo.) kabi onlayn platformalardagi verbal muloqotining leksik, semantik va sintaktik xususiyatlari oʻziga xos va real hayot bilan oʻxshash jihatlari ham mavjud. Erkaklar ijtimoiy tarmoqlarda muloqotga kirishar ekan ushbu muloqotda qanday soʻz tanlashi, qanday mavzularda koʻproq suhbat qilishlari, jumla va gap tuzilishlarining oʻziga xosligi oʻrganiladi.

Ijtimoiy tarmoqlarda erkaklar verbal muloqotining xususiyatlari

- Erkaklar verbal muloqotida eng avvalo koʻzga tashlanuvchi jihat, ularning mavzuni ochiqdan ochiq, toʻgʻridan toʻgʻri, qoʻshimchalar qoʻshmasdan bayon etishidir. Ayollar bilan solishtiriladigan boʻlsa ayollar u maʼlumotni aylantirib, avval oʻsha mavzu atrofidagi tushunchalarni obdon bayon etib, keyin asosiy masalaga eʼtibor qaratadi. Erkaklar verbal muloqotda shaffof, aniq faktlarni sodda til bilan tushuntirishni maʼqul koʻrsa, ayollar his-tuygʻuga boyitilgan ifodalarni xush koʻradilar.

- Erkaklar tabiatan hukmron, boshqaruvchi tur sanaladi va bu jihat ularning hayot tarzining har jabhasida va albatta verbal muloqotida ham yaqqol koʻrinib turadi. Muloqot shakli oddiy suhbat, doʻstlar bilan biror ijtimoiy-maishiy masalaning muhokamasi, tortishuv va hattoki oddiy hazil-mutoyibada ham erkaklarning hukmronlikka intilayotgani sezilib turadi. Agar bu munosabat ayollar bilan boʻlsa bu tabiiy holdek qabul qilinadi, ammo erkaklarning oʻzi bilan boʻlsa baʼzida yengil kelishmovchiliklarga sabab boʻlishi mumkin. Buning sababi, muloqot ishtirokchilarining barchasi bir jins vakili ekanliklaridadir.

- Erkaklar verbal muloqotida Deborah Tannen aytganidek “report-talk” xususiyati boʻlib, muloqot jarayonida ular suhbatdoshga maʼlumot berish, tushuncha shakllantirish va maʼlumot almashishga harakat qiladilar. Tuygʻular, his-hayajon gaplar emas aynan aniq dalillarga asoslangan maʼlumotlarni, hamdardlikdan koʻra asosli yechimlarni afzal koʻradilar.

- Erkaklarning muloqot maqsadi ham ayollarnikidan farqli. Ayollar odatda biror munosabatni yoʻlga qoʻyish, munosabatlarni rivojlantirish uchun muloqotga kirishishsa, erkaklar esa oʻz oldilariga qoʻygan maqsadga erishish yoki bajarilishi kerak boʻlgan vazifani bajarish uchun muloqot qiladilar.

- Koʻp bora takrorlanganidek ayollar hissiyotlar asosida harakatlanadilar, lekin erkaklar ogʻzaki muloqotda ayollardan ancha kam hissiyotga beriladilar.

Ularining kundalik og'zaki muloqotlarida ham juda kam hollarda hissiyotlar junbushini ko'rish mumkin. Qisqa-qisqa, aniq, jo'n va hissiyotdan xoli so'z va jumalardan foydalanadilar.

- Erkaklarning suhbat mavzulari ham farqli, odatda turli faoliyat turlari, masalan, sport, texnika-texnologiya, mashina, dunyo miqyosidagi yangiliklar haqida suhbatlashadilar. Qachonki erkaklar hursand va mamnun hollarida o'zlarining sevimli mashg'ulotlari va erishgan yutuqlari haqida so'zlashlari mumkin. Ular o'zlariga yoqqan va ichki dunyosidan chuqur joy olgan tushunchalarni odatda erkaklar hammaga ham gapiravermaydi. Aksariyat hollarda yaqin do'stlari va oila a'zolarigagina his-tuyg'ularini namoyish etishlari mumkin. Hamkasblar, ko'cha-ko'yidagi umumiy tanishlarni ular kam hollarda o'zlarining xos doiralariga kiritadilar.

- Erkaklar leksikoni ya'ni so'z boyligi ham ayollarning lug'atidan ancha farqli. Erkaklar so'z tanlashda asosiy e'tiborni qat'iy ravishda so'z tanlashga va uni ham o'ziga ishonch bilan so'zlaydi. Aniq fiklar, texnik atamalar, iboralardan foydalanadilar, taxminiy, ehtimollik iboralarni deyarli ishlatmaydilar. Qabul qila olmaydigan, so'zlashni istamaydigan so'zlarni o'rniga bosh silkish, sukut saqlashni afzal ko'radilar. Yana shuningdek, ular do'stlar davrasida so'kinish, hazil-mutoyiba va masxaraomuz so'zlardan keng foydalanadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tannen, Deborah. 1992. You Just Don't Understand. London, England: Virago Press. Page 36 ISBN 9781853814716 (Tannen, Deborah. You Just Don't Understand: Women and Men in Conversation. New York: Ballantine Books, 1990.)
2. Siegman, A. W. (1985). Multichannel integrations of nonverbal behavior. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
3. Ekman, P., Friesen, W. V., & Hager, J. C. The facial action coding system (FACS). Retrieved July 2, 2008, from <http://face-and-emotion.com/dataface/facs/manual>.
4. <https://open.lib.umn.edu/principlesmanagement/chapter/12-5-different-types-ofcommunication/>
5. <https://www.everstudy.co.in/blog/meaning-of-communication>
6. <https://www.toppr.com/guides/business-studies/directing/communication/>